

[798] Erfahrungen älterer psychiatrischer Patient:innen und ihrer Angehörigen bei der Nutzung eines stellvertretenden Zugangs zu Open Notes: Qualitative Studie

Eva Meier-Diedrich¹, Tobias Esch², Maria Hägglund³, Martin Heinze¹, Stefan Hochwarter⁴, Justin Speck¹, Volker Dahling¹, Julian Schwarz¹

¹Medizinische Hochschule Brandenburg - Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland, ²Institut für Integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung, Uni Witten/Herdecke, Witten, Deutschland, ³Participatory eHealth and Health Data Research Group, Department of Women's and Children's Health, Uppsala University, Uppsala, Schweden, ⁴JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Graz, Österreich

Erfahrungen älterer psychiatrischer Patient:innen und ihrer Angehörigen bei der Nutzung eines stellvertretenden Zugangs zu Open Notes: Qualitative Studie

Hintergrund:

Ältere Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, insbesondere kognitiven Beeinträchtigungen, sind häufig auf Unterstützung durch Angehörige oder Partner:innen – sogenannte Care Partner (CPs) – angewiesen, um ihre gesundheitlichen Bedürfnisse zu bewältigen. Gleichzeitig fehlt diesen betreuenden Personen oft der Zugang zu wichtigen Informationen, um Krankheitsverläufe zu verstehen und Behandlungsprozesse wirksam zu unterstützen. Die digitale Einsicht in ärztliche Behandlungsdokumentation über „Open Notes“ kann sowohl die Therapietreue als auch das Selbstmanagement stärken. Allerdings stellen eingeschränkte digitale Kompetenzen bei älteren Patient:innen eine häufige Barriere dar. Durch sogenannte Stellvertreterzugänge (Proxy Access) haben CPs zunehmend die Möglichkeit, auf diese Dokumente zuzugreifen – ein Ansatz, der großes Potenzial zur Verbesserung der Versorgung älterer Patient:innen birgt.

Zielsetzung:

Ziel dieser qualitativen Studie war es, die Erfahrungen, Herausforderungen und Chancen der Nutzung von Open Notes bei älteren psychisch erkrankten Patient:innen sowie deren betreuenden Angehörigen zu untersuchen. Dabei wurden auch förderliche und hemmende Einflussfaktoren sowie Wechselwirkungen in der Beziehung zwischen Patient:in und CP betrachtet.

Methode: Zehn ältere Patient:innen mit psychischen Erkrankungen und ihre jeweiligen CPs (insgesamt N=20 Personen) erhielten im Rahmen der Studie Zugang zur klinischen Dokumentation über ein webbasiertes Patientenportal. Es wurden leitfadengestützte qualitative Interviews durchgeführt und im Sinne der konstruktivistischen Grounded Theory ausgewertet.

Ergebnisse: Für eine erfolgreiche Nutzung von Open Notes mit Proxy Access sind grundlegende digitale Kompetenzen aufseiten der Patient:innen oder CPs erforderlich sowie eine vertrauensvolle Beziehung zwischen beiden. Der Zugang zu Open Notes ermöglichte ein besseres Verständnis für die Erkrankung und die therapeutischen Maßnahmen, förderte die Interaktion mit Behandler:innen und stärkte die Einbindung in den Behandlungsprozess. Gleichzeitig zeigten sich ambivalente Effekte: Während CPs ihre unterstützende Rolle effektiver wahrnehmen konnten, bestand auch das Risiko einer verstärkten Kontrolle oder Einmischung in die Selbstbestimmung der Patient:innen. Diese Dynamiken führten mitunter zu gemischten Gefühlen gegenüber der Nutzung von Open Notes.

Implikation für die (Versorgungs-)Praxis: Die Bereitstellung von Open Notes kann wesentlich zur Wahrung der Gesundheitsautonomie älterer Menschen beitragen. Zugleich bietet der Stellvertreterzugang für CPs einen wichtigen Hebel zur Optimierung der

Versorgung, insbesondere bei Patient:innen mit kognitiven Einschränkungen. Um Spannungen im Verhältnis zwischen Unterstützung und Kontrolle zu vermeiden, sollten technische, ethische und kommunikative Rahmenbedingungen sorgfältig ausgestaltet werden.